

BO'LAJAK PSIXOLOG TALABALARDA: EMPATIVLIKNING GENDER XUSUSIYATLARI

Lola Ravshanovna Kudratova

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Psixologiya" kafedrası v.b. dotsenti, Psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)
lolakudratova2023@gmail.com

Nuritdinova Malika Shamsiddinovna

To'ychiyeva Oysha To'lqinovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti "Pedagogika va Psixologiya" yo'nalishi 4 – kurs talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18669752>

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo'lajak psixolog talabalarning empativlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi psixologik-pedagogik nuqtai nazardan tahlil etiladi. Empatiya tushunchasining mohiyati, uning tarkibiy qismlari va darajalari Sharq mutafakkirlari asarlarida hamda xorij psixolog olimlari qarashlari asosida yoritib beriladi. Shuningdek, empatiyaning shaxsda va bo'lajak psixologlarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: empatiya, hamdardlik, rahmdillik, emotsional intellekt, bo'lajak psixolog, kasbiy kompetensiya.

Abstract

This article analyzes the issue of developing empathy skills in future psychology students from a psychological and pedagogical perspective. The essence of the concept of empathy, its components and levels are explained in the works of Eastern thinkers and based on the views of foreign psychological scientists. The importance of empathy in the formation of the professional competence of individuals and future psychologists is also substantiated.

Keywords: empathy, sympathy, compassion, emotional intelligence, future psychologist, professional competence.

Kirish

Glaballashuv davrida jamiyatda muvaffaqiyatli va baxtli qarorlar qabul qilish, sog'lom munosabatlar o'rnatish uchun shaxsning har tomonlama rivojlanishi muhim ahamiyatga ega. Insoniyat yaralibdiki, shaxs va uning xulqini tarbiya etish masalasi dolzarb masalalardan bo'lib kelgan. Sharq mutafakkirlari asarlarida shaxsning jamiyatdagi o'rnini topishi, maqsadlarini amalga oshirishi uchun bir qator asosiy omillar mavjudligini ta'kidlanadi. Ushbu omillar orasida axloqiy qadriyatlar, mehr, muhabbat, rahmdillik, mehribonlik, o'zaro hurmat, va insoniy xulq-atvor kabi fazilatlar alohida o'rin tutadi. Ayniqsa, rahmdillik, birovning dardini his eta olish va og'ir vaziyatlarda yordam bera olish kabi sifatlar ulug'lanadi. Alisher Navoiy asarlarida esa shaxsning mehribon, rahmdil va shafqatli bo'lishi oliy fazilat sifatida qadrlanishi haqida mulohazalar mavjud.

Yoshlar va ularning axloqi masalalari Abu Rayhon Beruniyning qarashlarida ham uchraydi. Beruniy bilim olishni axloqiy tarbiya bilan bog'laydi. Beruniyning inson kamolotida axloqiy tarbiyaning muhim ekanligi to'g'risidagi fikrlari "O'tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar", "Xindiston", "Mineralogiya", "Giodeziya" va boshka asarlarida o'z ifodasini topgan [1]Beruniyning fikricha, rahmdillik inson mohiyatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi.

Jaloliddin Rumi ham "Ma'naviy masnaviy" sida inson xulq-atvori va unga ta'sir etuvchi omillar xususida o'z fikrlarini bildirgan. Jaloliddin Rumi o'zining falsafiy qarashlarida inson ma'naviy kamolotining asosini o'z-o'zini anglash tashkil etadi, deb uqtiradi. Rumi "ishi va so'z birligida" futuvvat bo'lgan inson ma'nan yetuk insondir, deydi. Kishilarning ezgu ishlari o'zgalarning g'amini yeyishida, dardiga sherik bo'lishida, o'zaro ko'maklashuvida zohir bo'ladi [2] Darhaqiqat, insonni bezab turuvchi oliy sifatlar ichida mehr, mehribonlik, rahm-shavqat va rahmdillik fazilarlari tahsinga sazovor. Bugungi kunda psixologik qarashlarda tadqiq etilayotgan empatiya iborasi ana shunday ma'nolarni anglatadi. Empatiya - ("ehtiros", "azob", "hissiyot", "hamdardlik") - bu tajribaning kelib chiqishi tuyg'usini yo'qotmasdan, boshqa odamning hozirgi hissiy holatiga ongli hamdardlik. Shunga ko'ra, empatiya - bu empatiya qobiliyati rivojlangan shaxs [3]

Zamonaviy psixologik amaliyotda empatiya shaxslararo muloqotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ayniqsa, bo'lajak psixolog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligida empativlik qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biridir. Empatiya orqali psixolog mijozning ichki kechinmalarini to'g'ri anglaydi, uning hissiy holatini tushunadi va samarali psixologik yordam ko'rsatadi.

A.A. Bodalev ta'kidlaganidek, empatiya shaxsning nafaqat boshqa insonning emotsional holatini intuitiv tarzda tushunish va baholash qobiliyati, balki uning his-tuyg'ularini chin dildan bo'lishish va ularga mos ravishda o'z emotsiyalarini namoyon etish qobiliyatidir [4]

T. P. Gavrilovaga ko'ra, empatiyaning ikki turi mavjud: hamdardlik va rahmdillik. **Hamdardlik** — bu inson o'zini boshqa shaxs bilan tenglashtirish jarayoni orqali xuddi o'sha his-tuyg'ularni boshdan kechirgan holatdir. Bu holat inson o'zini boshqa odam o'rniga qo'yib, aynan uning emotsiyalarini his qilganda yuz beradi. **Rahmdillik** (hamfikrlilik) — bu boshqa insonning hissiy holatini boshdan kechirish bo'lib, bunda kishi o'ziga xos, ya'ni undan farqli emotsiyalarni his qiladi.

Rahmdillikda inson o'zga emotsiyalarni o'ziga nisbatan his qiladi. Hamdardlikda esa inson boshqa kishining emotsiyalarini go'yo o'zining emotsiyalaridek boshdan kechiradi, chunki ular allaqachon uning tajribasida mavjud bo'lib, ularning yuzaga kelish imkoniyati va ehtimoli bilan bog'langan bo'ladi [5]

G. M. Andreyeva ta'kidlaydiki, empatiya emotsional intellektning asosiy (kalit) elementi hisoblanadi. U boshqa insonning his-tuyg'ularini ajrata olish, o'zini uning o'rniga qo'ya olish va shu tariqa empatiya yoki hamdardlikni namoyon etish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Bu qobiliyat emotsiyalarni tanib olish, sezgirlikni namoyish etish, empatik kechinmalarni tushunish va ifodalash ko'nikmalarini o'z ichiga oladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, empatik reaksiyalar emotsional ongning yaxshilanishi bilan birga rivojlanadi, bu esa insonga o'z his-tuyg'ularini aniq belgilash va ularni boshqarishga yordam beradi [6]

N. N. Obozov empatiyani uch komponentli jarayon sifatida ko'radi, unda kognitiv, emotsional va xulq-atvor (behaviorial) jihatlar ishtirok etadi. Obozovning fikricha, empatiya uch darajaga ega:

Empatiyaning birinchi darajasi — kognitiv empatiya bo'lib, u boshqa insonning holatini o'z holatida hech qanday o'zgarishsiz tushunishni anglatadi.

Empatiyaning ikkinchi darajasi — emotsional empatiyani o'z ichiga oladi. Bu nafaqat boshqa insonning his-tuyg'ularini tushunish, balki unga hamdardlik bildirish va rahmdillik qilishni ham anglatadi. Ushbu empatiya darajasi ikki shaklga ega:

- birinchi shakli — shaxsiy farovonlikka intilishga asoslangan sodda hamdardlik;
- ikkinchi shakli — boshqalarning farovonligiga yo'naltirilgan rahmdillik.

Empatiyaning uchinchi darajasi — faol (harakatdagi) empatiya bo'lib, u boshqa insonning holatini yaxshilashga qaratilgan emotsional empatiyaning amaliy ifodasidir.

Professor Bakiev empatiyani ko'p komponentli psixologik hodisa sifatida talqin qiladi. U ilmiy adabiyotlarga tayanib, empatiyaning quyidagi asosiy tarkibiy qismlarini ajratadi:

Kognitiv empatiya – boshqa shaxsning fikrlari, qarashlari va holatini tushunish qobiliyati;

Emotsional empatiya – boshqa insonning hissiyotlarini ichki jihatdan his qila olish;

Xulq-atvoriy empatiya – empatik tushunishni amaliy yordam va qo'llab-quvvatlash orqali namoyon etish.

Muallifning ta'kidlashicha, bo'lajak psixologlarda ushbu uchala komponent birgalikda rivojlantirilgandagina professional empatiklik shakllanadi.

R. Bakiev o'z tadqiqotida empatiya o'z-o'zidan shakllanmaydi, balki maxsus tashkil etilgan ta'lim va tarbiyaviy jarayonni talab qilishini asoslaydi.

Shuningdek, empatiya yetarli darajada rivojlanmagan mutaxassislar professional faoliyatda emotsional sovuqqonlik va muloqotdagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligi qayd etiladi[8]. Empatiya bo'lajak psixolog talabalarning kasbiy shakllanishida muhim psixologik sifat bo'lib, u mijozning hissiy holatini to'g'ri anglash, samarali muloqot o'rnatish va psixologik yordam samaradorligini ta'minlaydi. Ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, empatiya kognitiv, emotsional va xulq-atvoriy komponentlardan iborat bo'lib, ularning uyg'un rivojlanishi professional empatiklikni shakllantiradi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida psixologiya yo'nalishi talabalarda empativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan maxsus ta'lim jarayonini tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa Insoniylik sifatlarini namoyon bo'lishi – shaxsdagi gumanistik fazilatlarni tarkib toptirishdir. Kechirimli va bag'rikeng, rahmdil, mehribon bo'lishga o'rgatish – aynan insonning "hazrati inson" ekanligini tavsiflovchi sifatdir. Chunki yoshlarda shaxslararo munosabatlarda tolerantlikni, empatiyani shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар. 1 жилд, Тошкент 1968.-
2. Жалолиддин Румий. Маснавийи маънавий / Форсийдан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол тарж. –Т.: "MERIYUS" ХНМК, 2010. –Б. 588.
3. Bodalev, A. A. (1995). Lichnost i obshchenie. Moscow, Russia: Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya.
4. Gavrilova, T. P. (1974). Eksperimental'noe izuchenie empatii u detei mladshego i srednego shkol'nogo vozrasta. Voprosy psikhologii, (5), 107–108.
5. Andreeva, I. N. (2012). Azbuka emotsional'nogo intellekta. Saint Petersburg, Russia: BKhV-Peterburg.
6. Obozov, N. N. (1981). O trekhkomponentnoi strukture mezhlichnostnogo vzaimodeistviya. In Psikhologiya mezhlichnostnogo poznaniya (pp. 80–92). Moscow, Russia.

7. Умаров Б.М. Ўзбек оилавий тарбиясидаги айрим нуқсонлар. // «Халқ таълими». Тошкент, 2003. № 2. – Б.55-57.